

РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПОПУЛЯЦИИ ОНДАТРЫ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ

Авезова У.М.

Ургенчский государственный университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14779032>

Аннотация

В данной статье приведены сведения об условиях размножения и уровне воспроизводства ондатры, представителя рассеянных мезофильных грызунов Хорезмской области. Кроме того, обсуждаются наблюдаемые изменения в сезонном воспроизводстве популяции ондатры.

Ключевые слова: ондатра, ареал, эмбрион, размножения,

Аннотация

Мазкур мақолада куйи Хоразм вилоятидаги таркалган мезофил кемирувчилар вакили ондатранинг курайиш шарт шароитлари ва насл колдириш даражаси ҳақида малумотлар келтирилган. Бундан ташқари ондатра популяцисининг мавсумий насл колдиришдаги кузатиладиган узгаришлар тўғрисида сўз боради.

Калит сўзлар: ондатра, ареал, эмбрион, наслчилик даври,

Abstract

This article provides information about the breeding conditions and level of reproduction of the muskrat, a representative of scattered mesophilic rodents in the Khorezm region. In addition, observed changes in seasonal reproduction of the muskrat population are discussed.

Key words: muskrat, habitat, embryo, reproduction,

Введение

Биология размножения изучена достаточно хорошо и освещена в литературе, однако исследования в этом направлении актуальны, поскольку репродуктивные процессы являются одним из наиболее важных периодов в жизни грызунов, определяющие численность всей популяции [6, 7].

В Южном Приаралье ондатра размножается не весь год. В условиях низовьев Амударьи размножение ондатры длится 6-6,5 мес. О величине выводков может свидетельствовать среднее число эмбрионов на одну самку. Величина помета по годам варьируется не очень значительно - от 7,1-7,8 [1, 2]. В дельте Амударьи в среднем в первом помете 9,8 эмбриона, во втором-8,8, в третьем-7,7 эмбрионов. Наименьший показатель помета

зафиксирован у молодых самок первого помета текущего года - 5,5 эмбрионов [1, 2].

Материалы и методы исследования

Исследования проводились в период с 2020 – 2024 гг. на территории дельты Амударьи Хорезмской области. Выборочный учет ондатры проводится путем закладки пробных площадок размером 100 - 200 га в таком количестве, чтобы они охватывали не менее 10% ондатровых угодий. Площадки закладываются равномерно по территории всех типов водных угодий (желательно, чтобы они были постоянными из года в год). Полученные на площадках учетные данные охватывали площадь сходных типов водоемов и каналов [5, 4.].

Беременность у самки длится 25-30 дней; в помёте в среднем 7-8 детёнышей. В северных областях за год бывает 2 выводка и размножение ограничено тёплыми месяцами - с марта по август; в южных размножение почти не прерывается, и самка за год может выкормить 4-5 выводков. Самец первые недели после родов приносит пищу кормящей самке, таким образом, создавая условия для высокой выживаемости детёнышей. Детёныши при рождении слепые и весят около 22 г. На 10 день они уже умеют плавать, а на 21-й начинают поедать растительные корма. К 30-му дню молодые ондатры становятся самостоятельными, однако на зиму остаются с родителями. Расселение молодых ондатр происходит весной. Половой зрелости ондатры достигают в 7-12 месяцев. Максимальная продолжительность жизни - 3 года, в неволе - до 10 лет.

В естественной обстановке ондатра ведёт себя как моногамное животное, т.е. самец выбирает для себя одну самку. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть, как самец с самкой устраивают гнездо, как ухаживают за потомством. Но на самом деле этот зверёк полигамное животное, самец может покрывать несколько самок. Это происходит при ситуации, когда имеет место избыток самок. Место обитания самца в таких случаях значительно увеличивается и распространяется на несколько участков.

Как отмечают специалисты, в летний период (июнь-август) все отловленные перезимовавшие самки ондатры были беременными или уже родившие. Процент яловости и резорбция эмбрионов встречаются очень редко и составляют 0,5-0,7%. Массовое появление второй генерации отмечается во второй половине июня, третьей генерации – в конце июля-августе [2,3,6].

Интенсивность репродуктивных процессов ондатры устойчива в водоемах с постоянной кормовой базой. На территории Хорезмской области наиболее часто встречаются самки с 5-6 эмбрионами (около 45-50 %), в озерах Каракалпакстана в помете в среднем наблюдается около 4-5 эмбрионов. Величина помета по годам варьируется незначительно 4,3-4,5. Однако решающий фактор, определяющий интенсивность размножения и динамику численности - это состояние водоемов и их водообеспеченность в течение года, наличие кормовых и защитных ресурсов и места для строительства жилищ. В последние годы природные условия дельты низовьев Амударьи резко изменились, происходит антропогенное опустынивание, высыхают многочисленное озера, болотистые местообитание, наблюдается деградация тростниковых и рогозовых зарослей.

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты наблюдения показывают, что к началу сентября размножение у самок ондатры практически заканчивается, так как при вскрытии хаток и нор ондатры мы не встретили молодняк после 15-20 сентября.

В ходе исследований установлено. Что период активного размножения ондатры является период с апреля до августа. Самки старше года, а также более упитанные особи начинают проявлять половую активность немного раньше, чем молодые и больные особи. В связи с этим, сроки первого весеннего помета иногда растягиваются до 1-2 месяца. Периоды появления первых пометов у ондатры в условиях Хорезмской области очень растянуты.

Сроки появления первых выводков начинаются с середины апреля. Массовое размножение зверьков происходит в мае. Большой интерес представляет изучение у ондатры величины пометов. О средней величине выводка у ондатры можно судить по среднему количеству эмбрионов, приходящих на 1 самку. В условиях Хорезмской области наиболее часто встречаются самки с 5-7 эмбрионами (табл.2.).

Таблица 1.

Количество эмбрионов в помете ондатры

Кол-во эмбрионов	3	4	5	6	7	8	9	Всего	В среднем на 1 самку
------------------	---	---	---	---	---	---	---	-------	----------------------

Кол-во случаев	2	2	10	6	6	3	1	30	-
В процентах	6,6	6,6	33,4	20,0	20,0	10,0	3,4	100	-
Всех эмбрионов в матке	6	8	30	26	16	8	6	141	5,6

Проведенные исследования показали, что количество эмбрионов изменяется в помете в зависимости от времени его появления. Наибольшее число детенышей бывает в начале периода размножения (в первом помете), постепенно уменьшается к его концу (во втором помете или редко в третьем) (табл.1).

Проведенные исследования показали, что, начиная с июня постепенно увеличивается количество самок, не участвовавших в размножении. В августе месяце не участвовали в размножении более 36% самок. Интересно отметить, что в конце мая месяца все встреченные самки, не участвовавшие в размножении, были сеголетки. Ондатра, как и большинство других видов отряда грызунов, размножается относительно быстро. Начало репродуктивного цикла в исследованных биотопах приходится на первую декаду апреля. Первые самки с развивающимися эмбрионами обнаруживаются в первой декаде мая. Второй помет приходится на конец июня – первую декаду июля, а третий на середину августа, в этот период отмечались самки с эмбрионами и отчетливо заметными плацентарными пятнами последней

Таблица 2.

Сезонные изменения количества пометов у ондатры в условиях Хорезмской области

Месяцы	Кол-во самок	Вес, г	Кол-во эмбрионов в одном помете		
			всего	В среднем на 1 самку	Вариации
Апрель-май	8	850-1100	45	9,4	6-10
Конец мая – начало июня	5	1000-1150	21	8,2	5-9
Конец июля – Начало августа	8	850-1250	39	6,1	3-6

В Хорезмской области за весь сезон размножения ондатры, по нашим данным, дают от 2 до 21 детенышей. За весь период размножения ондатры приносят в среднем около 16 детенышей. Среднее количество пятен меньше, чем в Западной Сибири, Казахстане и в дельте Амударьи. Так до данным в лесостепи Западной Сибири в среднем за пять лет в матке каждой самки ондатры оказалось 20,07 после плоднх пятен (Лабутин и др., 1976, Берестенников, 1979 и др.). В дельте реки Или (оз. Балхаш), по данным исследователей каждая самка родила в среднем около 18 детенышей (Ширяев, Кузьминых, Нуратдинов). В дельте реки Амударьи каждая самка приносила в среднем 20,1 детеныша (Реймов, Мамбетуллаева).

Заключение

Таким образом, в условиях Хорезмской области взрослые ондатры приносят чаще два и редко три помета в год. У молодых самок обычно в размножении участвует 25-30% сеголетов первого помета. По нашим наблюдениям, плодовитость ондатры различная не только в разных географических зонах, но и в одной географической зоне, в разных районах, но в разные годы. Плодовитость самок ондатры также зависит от возраста и размера зверьков.

Список литературы:

1. Карасева Е.В., Телицина А.Ю. Методы изучения грызунов в полевых условиях: Учеты численности и мечение. М.: Наука, 1996. 228 с.
2. Красная книга Республики Узбекистан. Животные. – Ташкент.- 2019. -Том 2. - 215 с.
3. Лакин Г.Ф. Биометрия. М.: Высшая школа.- 1990.- 352 с.
4. Новиков Г.А. Полевые исследования по экологии наземных позвоночных. – Москва.- 1953. - 501 с.
5. Берестенников Д.С. Сравнительная экология популяции ондатры низовьев Днепра и лесостепи Зауралья // Автореф.... канд. биол. наук.- Киев, 1979.- 20 с.
6. Авезова, У. М. (2022). МЕЗОФИЛ КЕМИРУВЧИЛАРНИНГ ҚУЙИ АМУДАРЁ МИНТАКАСИДА ХАЁТ ТАРЗИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(9), 166-168.

